

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**БЕЗОВТА ОЁҚЛАР СИНДРОМИНИНГ МИЯ ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ СУРУНКАЛИ
БУЗИЛИШИ БИЛАН ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИНИНГ КЛИНИК-НЕЙРОФИЗИОЛОГИК
КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Жўрабекова А.Т., Исмати З.О.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Безовта оёқлар синдроми ёки Уиллис-Экбом касаллиги замонавий неврологиянинг муҳим тиббий-ижтимоий муаммоси ҳисобланади, чунки у асосан тунда кучаядиган ва уйқу бузилишига олиб келадиган сенсомотор ўзгаришлар билан намоён бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради. Мақолада безовта оёқлар синдромининг клиник ва нейрофизиологик хусусиятлари ҳамда унинг миЯ қон айланишининг сурункали бузилиши билан ўзаро боғлиқлиги таҳлил қилинган.*

***Калит сўзлар:** безовта оёқлар синдроми, миЯ қон айланишининг сурункали бузилиши, сенсомотор бузилишлар, уйқу бузилиши, электронейромиография, ультратовуш доплерографияси, полисомнография.*

**CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND CHRONIC MIGRAL BLOOD CIRCULATION
DISORDER**

Jurabekova A.T., Ismati Z.O.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** Restless legs syndrome, or Willis-Ekbom disease, is a significant medico-social problem in modern neurology, as it manifests with sensorimotor changes that worsen primarily at night and lead to sleep disturbances, which significantly reduces the quality of life for patients. The article presents the results of an analysis of the clinical and neurophysiological features of restless legs syndrome and its relationship with chronic cerebrovascular insufficiency.*

***Keywords:** restless legs syndrome, chronic cerebrovascular disorder, sensorimotor disorder, sleep disorder, electroneuromyography, ultrasound Doppler ultrasound, polysomnography.*

**КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМОСВЯЗИ СИНДРОМА
БЕСПОКОЙНЫХ НОГ С ХРОНИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ**

Джурабекова А.Т., Исмати З.О.

Самарқандский государственный медицинский университет, Самарқанд, Узбекистан

***Резюме.** Синдром беспокойных ног, или болезнь Уиллиса — Экбома, представляет собой значимую медико-социальную проблему современной неврологии, поскольку проявляется сенсомоторными изменениями, обостряющимися преимущественно в ночное время и приводящими к нарушению сна, что значительно снижает качество жизни пациентов. В статье представлены результаты анализа клинико-нейрофизиологических особенностей синдрома беспокойных ног и его взаимосвязи с хроническим нарушением мозгового кровообращения.*

***Ключевые слова:** синдром беспокойных ног, хроническое нарушение мозгового кровообращения, сенсомоторное нарушение, нарушение сна, электронейромиография, ультразвуковая доплерография, полисомнография.*

***Кириш.** Безовта оёқлар синдроми (БОС) - бу жуда кенг тарқалган неврологик сенсомотор ўзгариш бўлиб, тунда (оёқларда оғриқ сезгиси, оёқлар билан ҳаракат қилиш учун енгиб бўлмас эҳтиёжни келтириб чиқаради) ёки ҳаракатсизликда кучаядиган сезгир ноқулайлик билан намоён бўлади.*

Аллен Р.П. ва ҳаммуал. (2015) ва Жанес Ф. ва бошқ. (2021) ўз тадқиқотларида БОСни бирламчи (идиопатик) ва иккиламчига бўлиб, коморбид фон (темир танқислиги анемияси, БОС, периферик асаб тизими касаллиги, дори-дармонлар қабул қилишдан интоксикация ёки микроэлементлар етишмовчилиги ва ҳ.к.) [1, 5, 9, 13]. Бундан ташқари, БОС асосий урғуси ҳаракат дисфункцияси ҳисобланган касалликлар гуруҳига киритилади, локомотор тизимнинг рефлексор фаолиятини мувофиқлаштиришни

таъминловчи сегментар ва супрасегментар тузилмаларнинг функционал ҳолати масаласи мунозарали бўлиб қолмоқда. Илмий адабиёт манбаларини излаш касалликнинг асосий белгилари ва омилларини кўрсатди, аммо фақат айрим тадқиқотчилар мия қон айланишининг бузилишини БОС билан боғлайдилар, масалан, пўстлоқ ости ва ўзак шикастланиш ўчоқлари муаммосида, бу ерда БОСда мултимедиатор нейрокимёвий йўллар ўртасидаги мураккаб патогенетик муносабатлар кўриб чиқилади [4, 6, 10, 12]. Шундай қилиб, Ланза Г. ва ҳаммуаллифлар. (2019), оёқлардаги дисфункция генетик мойиллик ва экзоген омиллар (йўлдош касалликлар: артериал гипертензия, юрак-қон томир етишмовчилиги, уйқудаги обструктив апноэ) билан белгиланади. БОС ва БОС ўртасидаги бундай изоҳни томирларни сканерлаш усули (нафасни ушлаб туриш тести, нафас ўзгаришига жавобан калла ичи томирларининг реактивлиги) беради, улар карбонат ангидрид миқдорининг ўзгаришига жавобан қон оқими тезлигининг фоиз ўзгаришига нисбатан вазомотор реактивликни визуал кўрсатади, бу эса ўз навбатида кучли томир кенгайтирувчи восита сифатида ишлайди. Қон томир функциясидаги ўзгаришлар, вегетатив тизимнинг бузилиши ва БОС ўртасидаги боғлиқлик қандай эканлиги, бу муносабатлар асосида ётувчи патомеханизм ноаниқлигича қолмоқда, эхтимол синдром атеросклерозни кучайтиради ёки аксинча, периферик томирларнинг атеросклероз билан юқори даражада зарарланиши қон томир реакциясини ёмонлаштиради, бу эса ўз навбатида қон томир хавф омилларининг ўзига нисбатан юқори сезувчанликка олиб келади [3, 7, 11]. Бундан ташқари, касаллик сабабларини аниқлаш бўйича ишончли маълумотларнинг йўқлиги синдромни даволашни қийинлаштиради. Абрамовских Л.Э. (2019), ўз ишида уйқунинг бузилиши муаммосини кўтаради ва БОСнинг асосий омилли деб ҳисоблайди, у ерда инсомния ўз навбатида депрессияга олиб келишини, биргаликда БОС пайдо бўлиш хавфини оширишини таъкидлайди, шу билан бирга БОС популяцияга қараганда кўпроқ мия инсультини ривожлантиради. Россиялик олимларнинг маълумотларига кўра, БОС учраш частотаси турли генезли полинейропатиялар, радикулопатиялар, веноз етишмовчилик ёки Паркинсон касаллиги билан боғлиқ [2, 8, 12, 14]. Шундай қилиб, сурункали буйрак етишмовчилиги турли шаклларининг кечилишини ўрганиш, ташхислашга дифференциал ёндашув, асоратларни ўрганиш ва СБМК билан ўзаро боғлиқлигини ўрганиш долзарб ҳисобланади.

Ишнинг мақсади. Безовта оёқлар синдроми бўлган беморларнинг клиник-нейрофизиологик хусусиятларини ўрганиш ва синдромнинг мия қон айланишининг сурункали бузилиши билан боғлиқлигини аниқлаш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Биз неврология бўлимига, рентген-радиология бўлимига (оёқ томирларини ультратовушли дуплекс сканерлаш диагностикаси учун), қон томир жарроҳлиги бўлимига мурожаат қилган беморларни мунтазам сўровдан ўтказдик. Асосий гуруҳга киритиш учун асос бўлиб оёқларда ҳаракатли тунги безовталиқ шикайти бўлди. Оғир анемия, сурункали буйрак етишмовчилиги, хомиладорлик, даволанмаган ва назорат қилинмайдиган юқори қон босими, гликемик назорати ёмон бўлган беморлар, чекувчилар, уйқу артерияларида атеросклеротик пиллакчалари бўлган беморлар, периферик неврологик касалликлар ва руҳий оғишлар каби соматон етишмовчилиги белгилари киритилмаслик мезони бўлиб хизмат қилди. Текширилган иштирокчилар жинси (эркаклар икки барабар кўп) ва ёши (ўртача ёши 37,5 ёш) бўйича бўлинган ва таснифланган, асосий гуруҳ: 43 нафар бемор. Бундан ташқари, ёши ва жинси бўйича бир хил бўлган (30) таққослаш гуруҳига киритилган БОС шикаятлари бўлмаган кўнгилчилар танлаб олинди. Барча иштирокчиларга натижаларни баҳолаш учун стандарт ва модификацияланган диагностика протоколи тавсия этилган бўлиб, унда неврологик кўрик биринчи ўринга чиқади, сўнгра қон биокимёсининг зарур лаборатория таҳлиллари (коагулограмма), нейрофизиологик текширувлар (оёқ мушакларининг электромиографияси), оёқ қон томирларининг ультратовуш дуплекс сканирлаш (Дуплекс ультратовуш текшируви оёқ артериялари учун 5-13 МГц частота диапазонидаги Philips дуплекс ультратовуш аппарати ёрдамида амалга оширилди). бир нечта беморларга оёқларнинг МРТ ва 100% ҳолларда бош миянинг МРТ текшируви ўтказилди. Статистик кўрсаткичлар Студент усули бўйича стандарт пакетдан фойдаланган ҳолда шахсий компьютерда ўрганилди.

Тадқиқот натижалари ва уларни муҳокама қилиш. Тадқиқот натижаси. Қўйилган мақсадга асосланиб, тадқиқотнинг биринчи босқичида БОС шикаятлари сони баҳоланди, асосий гуруҳдаги барча БОС билан оғриган беморларнинг 83 фоизи тунги ва кундузги вақтларда оёқларда ноқулайликни ҳис қилган, қолган фоиз фақат тунги безовталиқ (11%) ва кундузги вақтларга (6%) бўлинган, шу билан бирга кундузги оёқ безовталигини ҳис қилган беморлар бутун гуруҳдаги асосий ўртача ёшдан ўртача 10 ёш катта бўлган. Дастлабки белгиларнинг бошланишидан то БОС дебютигача, анамнезга кўра, узок вақт (ўртача 5 йилдан 8 йилгача) аниқланган, бундан ташқари, барча беморлар касалликнинг прогрессив характерини кўрсатадилар, айниқса бу БОС билан оғриган беморларга, кундузи ва (кечкурун) тунда тааллуқлидир. Расмий таснифга кўра, БОС оилавий ва нейропатик ҳамда

идиопатик (спорадик) шаклларга бўлинади.

БОСнинг оилавий ҳолатлари фоизи 47% ни ташкил этди, бу турли хорижий муаллифларнинг маълумотларига мос келади. Энг қизиғи, беморлар бевосита БОС муаммолари билан шифокорларга мурожаат қилмаган, ушбу белги асосий шикоятлар (оёқларда оғирлик, кечга томон шиш, юришнинг бузилиши; хотиранинг пасайиши, тушунарсиз хавотир ва депрессия, бош айланиши, чарчоқ) давомида аниқланган. Беморлар оёқларидаги сезгиларни қуйидаги белгилар билан таърифладилар: оёқлар ҳолатини ўзгартириш зарурати ва оёқларни зудлик билан ҳаракатлантириш истаги; "чумоли" ҳисси, санчиш; пайпоқ, пойабзални ечиш истаги; тортувчи ноқулайлик ҳисси ёки "оёқлар қотиб қолгандек." Ушбу белгиларнинг барчаси оёқ чуқурлигида юзага келадиган болдир (болдир мушаклари) соҳасининг кўп қисмида аниқланди. Шуниси характерлики, беморларнинг 33,3%ида БОС гоҳ бир, гоҳ иккинчи оёқда устунлик билан намоён бўлди. Беморлар энгилликни ҳис қилишди, кундузги БОС ҳолатларида юриш ёки оёқларнинг ихтиёрий ҳаракатларидан фойдаланиб, болдир мушакларини мустақил массаж қилиш, мушакларни босиш ёки мушакларни чўзиш, оёқларни кўтаришга (стулга) ҳаракат қилишди. Кечкурун баъзи беморлар оёқ ванналари ёки спиртли компресслардан фойдаланганлар. Муаммонинг энг мураккаб ечими сифатида тунги вақт қайд этилди, бу ерда 98,5% ҳолларда (тунги БОС бўлган) беморларда субъектив равишда уйку бузилган, уйку пайтида уйғонишлар сони 2 дақиқадан 4 мартагача етди, бунда беморлар баъзи омилларни аниқладилар (уларнинг фикрича, БОСни кучайтирувчи): совуқ ёки аксинча, юқори ҳарорат (иссиқлик). Шундай қилиб, тадқиқот таҳлили натижаси шуни кўрсатдики, БОСда энгиллик келтирадиган умумий аҳамиятга эга жисмоний усул юришдир. БОС аксарият ҳолларда аста-секин ривожланиш тенденциясига эга ва вақт ўтиши билан симптомларнинг оғирлик даражаси ортиб боради, шу билан бирга, БОС бошланган беморларнинг ўртача ёши кундузги ва тунги симптомлар пайдо бўлган беморларнинг ўртача ёшидан статистик жиҳатдан сезиларли даражада паст (кунлик намоён бўлиш). Текширув вақтида неврологик ҳолат томонидан тарқоқ майда ўчоқли белгилар, масалан, конвергенциянинг бузилиши, бир томонда бурунлаб бурмасининг энгил мослашуви, тилнинг энгил девиацияси (уч ҳолатда), рефлексларнинг томонлар бўйича фарқи ва асосан юқори ва пастки оёқларнинг фарқи, томонлар фарқи ва юқори ва пастки оёқларнинг фарқи билан гипо- ёки гиперестизия аниқланди. Ташхислаш лаборатория, нейрофизиологик (электромиография), томирларнинг ультратовушли дуплекс сканерлаш, бош миянинг МРТ диагностикаси ва оёқларнинг қисман визуализацияси кўрсаткичларидан иборат эди. Электронейромиография (ЭНМГ) кўрсаткичлари катта болдир ва болдир нервлари бўйлаб импульсни ўтказиш тезлиги ўрганилди, бу ерда 27% ҳолларда импульсларни ўтказиш тезлигининг пасайиши қайд этилди, бунда ўтказиш тезлигининг бузилиши катта болдир мушакларида (58%), катта болдир мушакларида (42%) таққосланганда кўпроқ қайд этилди.

Спорадик шакли 36% ҳолларда, БОСнинг барча белгилари бўйича аниқланган (кўпгина муаллифлар спорадик ҳолатларни оилавий ҳолатлар билан бирлаштирадилар), айнан шу беморларда ЭНМГ кўрсаткичлари бўйича болдир ва катта болдир нервлари бўйлаб импульс ўтказиш тезлигининг пасайиши кузатилмайди, бундан ташқари, анамнезда ирсий мойиллик йўқ ва соматик ва муҳим неврологик белгилар мавжуд эмас.

1-расм. Асосий гуруҳдаги беморларнинг ультратовушли дуплекс сканерлаш натижасини таҳлил қилиш

БОС билан оғриган беморларда баллар шкаласи кўрсаткичларининг диагностик сезгирлиги, ўзига хослиги ва самарадорлиги (n=31)

Кўрсаткич	Сезгирлик Se (%)	Спецификлиги Sp (%)	Самарадорлик
Артериялар пульсациясининг ўзгариши тизза ости соҳасида ва оёқ панжасида пульсация йўқ	96,56%	50%	72%
Лейкотцитлар (X 10 ⁹ /л) 10,5 дан юқори	74%	36%	50%
ЭЧТ (мм/соат) 34,6 дан юқори	50%	74%	68%
ЛВСЛ (ммол/л) 0,16 дан юқори	60%	73%	66%
Стеноз даражаси - 70% дан 100% гача бўлган стеноз	13,5%	98%	55%
ЛСК (см/с) - 10,0	90%	66%	79%
LPI - 0,6	33%	100%	66%
Ижтимоий мослашув даражаси - жисмоний меҳнат (абс.) ўз-ўзига хизмат кўрсатиш	10%	100%	50%

Асосий гуруҳ беморларининг клиник-неврологик хусусиятлари тавсифи (%)

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳи
	Даволанишдан олдин	Даволанишдан кейин
Оёқларнинг тинч ҳолатда (уйқуда) оғриши	100	0
Болдир мушакларидаги томчилар ва тиришишлар	79,5	0
Болдир мушакларидаги оғирлик, толиқиш	36,6	2,1
Оёқ териси сезувчанлигининг бузилиши	68	2.
Совуқ оёқ қафтлари, Оёқ қафтларининг совқотиши	90	3.
Болдир қоламнининг бузилиши, терининг юпқалашиши ва қуруқлиги	60	1,9

*p<0.05 - назорат гуруҳига нисбатан фарқларнинг ишончлилиги, #p<0,05 - УНКП гуруҳига нисбатан фарқларнинг ишончлилиги

Текширилган БОС билан оғриган беморларда гемостаз (коагулограмма) кўрсаткичларини баҳолашда ўртача қийматлар диапозони нисбатан меъерий чегараларда қайд этилди: фибриноген даражаси 3,5 г/л, тромбопластин вақти 38 сония, қон плазмасининг фибринолитик фаоллиги (фибринолитик кўрсаткич) 17%, антитромбин III тахлили - 95%. Д-димер даражасини аниқлаш 80% ҳолларда 0,5 мкг/мл ни ташкил этди, шу билан бирга, протромбин вақти ўртача 14 сония оралиғида, протромбин индекси эса 83% ни ташкил этди. Қон плазмасида Виллебранд омилини аниқлаш 161% га тенг бўлди, V, VII, VIII ва XII ивиш омиллари (87%, 95%, 140%, 100%), VIII ивиш омили даражасининг ошиши (140%) кўриниб турибди. Ушбу факт қон плазмасидаги гомотсистеин кўрсаткичларини назорат қилиш зарурати сифатида тақдим этилган, натижанинг тахлили шуни кўрсатдики, 56% ҳолларда гомотсистеин даражаси юқори (15 мкмол/л), асосан эркакларда, бу ерда (p<0,01) жинс нисбатида. Бинобарин, қон ивишининг VIII омили даражасининг юқорилиги, параллел равишда антитромбин III даражасининг пасайиши, Виллебранд омилининг юқори даражаси қон ва томир деворининг тромбоген фаоллиги ошганлигидан далолат беради. Беморларни текширишда асосий гуруҳдаги липид спектрининг концентрацияси даражасининг ўртача қиймати меъёрдан юқори бўлди (ZPLP -2,8 ммол/л, YUZLP 1,1 ммол/л). Таққослаш гуруҳида (соғломлар) даража 0,13±0,01 ммол/л ни ташкил этди, бунда липидларнинг юқори кўрсаткичи 84% беморларда

қайд этилди, яъни бу кўрсаткич яхши эмас ва кўпинча томирлар атеросклерозидан дарак беради, буни ультратовуш текшируви усули билан исботлаш керак. Бундан ташқари, турли қон томир ҳавзаларининг иштироки билан кўп ўчоқли атеросклеротик бузилиш текширилган беморларга хос бўлиб, оёқ артерияларининг атеросклеротик шикастланиши бўлган беморларда деярли 48% ҳолларда брахиотсефал томирлар томонидан параллел равишда ўзгаришлар кузатилди. Периферик шикастланишлар, хусусан, оёқларнинг ривожланишида омиллар ва хавф омилларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга, бу гендер ёндашув (эркаклар кўпроқ таъсир қилади), ёш тоифаси (қизиқарли жиҳати шундаки, эркаклар орасида бу ёш ёш, аёлларда каттароқ, 50 ёшдан ошган), зарарли одатлар (чекиш, бу асосий гуруҳдаги текширилган беморларда 98% эркакларда, 32% аёлларда қайд этилган), ортиқча тана вазни (семизлик 2-3 даража, тадқиқотда асосий гуруҳдаги беморларнинг аксарияти ортиқча тана вазнидан азият чеккан). Периферик қон томирлар патологиясини аниқлашнинг замонавий диагностика протоколлари олтин стандарт сифатида қўлланилади, ультратовушли дуплекс сканерлаш оёқларнинг қон томир патологиясини баҳолашда компьютер томографиясидан фойдаланган ҳолда ангиографияга нисбатан қулай, тез ва инвазив эмас (кўпгина олимларнинг фикрига кўра, дуплекс ультратовуш текшируви гемодинамик аҳамиятга эга шикастланишларни, 50% дан ортиқ стеноз ва окклюзияларни аниқлаш учун 95% ўзига хослик ва 88% сезувчанлик билан мос келади). Шундай қилиб, асосий гуруҳдаги барча беморларда ультратовуш ташхиси ўтказилди ва қуйидаги натижалар аниқланди: 8 беморда қисман окклюзия (кичик болдир); тизза ости қон томирлари натижаларининг таҳлили - бир беморда тўлиқ окклюзия ва 13 беморда қисман окклюзия аниқланди. Натижада, умумий танланмада қон томир бўшлиғи диаметрининг ўртача 50% дан юқори стенозлари аниқланди, 9 беморда сон артерияси, 10 беморда тизза ости артерияси; 5 беморда қон томир бўшлиғи диаметрининг 90% дан ортиқ стенози ва сон артериялари окклюзияси қайд этилди; 2 та ҳолатда - ОББТ сегменти тромбози; бир беморда сезиларли гемодинамик ички муаммо (интима шикастланиши) қайд этилган.

Тадқиқотнинг кейинги босқичи текширилган беморларнинг клиник-неврологик ва нейровизуализатсион белгиларининг ўзгариши бўлди. Юқорида таъкидланганидек, асосий гуруҳдаги беморда қуйидаги шикоятлар мавжуд эди: иш қобилиятининг пасайиши ва аксинча, чарқоқнинг ошиши 50%; хотиранинг пасайиши (хотиранинг пасайиши) 30%; вақти-вақти билан бош айланиши ва бош оғриғи 43%; уйқу бузилиши; депрессия. Шикоятлар тез-тез учрайдиган бўлиб қолди (беморларнинг сўзларига кўра, сўнгги олти ой ичида), зўриқишда кучаяди ва дам олишда камаяди. Шундай қилиб, текширилган беморларда сереброденик синдром мавжудлигига хос шикоятлар мавжуд эди. Клиник-неврологик бузилиш белгилари тарқоқ майда ўчоқли характерга, конвергенциянинг бузилишига, бурун-лаб бурмасининг текисланиши ҳисобига юз асимметриясига, 41,7% мушак тонусининг пасайишига эга бўлди (бу сереброденик атеросклероз кўрсаткичи бўлиб, адабиётдаги илмий маълумотларга мос келади). Брахиотсефал томирларнинг УЗТҚДГ текшируви асосий гуруҳдаги беморларда қуйидаги белгиларни аниқлади: умумий уйқу артериялари соҳасида "интимедиа" комплекси 28,1% да 1,3 мм, таққослаш гуруҳида 0,8 мм даражада зичлашишни (қалинлашишни) кўрсатди; бундан ташқари, олдинги мия ва ўрта мия артериялари бўйлаб (ўнгда кўпроқ), орқа мия ва умуртқа артерияси бўйлаб (чапда кўпроқ) қон оқимининг чизиқли тезлигининг пасайиши қайд этилди. МРТ (бош мия) усули билан нейровизуализатсия асосий гуруҳнинг барча беморларида ва назорат гуруҳининг 50 фоизида ўтказилди, бу ерда асосий гуруҳнинг деярли барча текширилганларида (86%) бош миянинг у ёки бу структуравий сереброденик оғишлари қайд этилди, бундан ташқари, ўзгаришларнинг қон томир табиати ёшга боғлиқ ўзгаришларга қараганда кўпроқ қайд этилди. Қон-томир бузилишларининг ўзига хос хусусияти ўчоқлилиги (23% ҳолларда топилган); пўстлоқ ости оқ моддаси соҳасидаги ўзгаришларнинг диффуз-тарқоқ кўрсаткичи (8%) ёки оқ модда соҳасида майда ўчоқли белгилар (11,9%) қайд этилган, 30% ҳолларда лейкозоз аниқланган (бу ерда бузилишнинг асосий хусусияти - перивентрикуляр ўзгариш), умумий тузилишда кўп ҳолларда субарахноидал бўшлиқнинг катталашиши ва ён қоринчаларнинг кенгайиши билан бирга бош мия субатрофияси белгилари хос эди.

Шундай қилиб, БОС билан оғриган беморлар мисолида ушбу синдромни тартибга солувчи баъзи механизмлар кўрсатилди, бу ерда ишемик ҳодисалар асосида ётувчи ва уларнинг оғирлигига таъсир қилувчи ҳам периферик, ҳам марказий характердаги йирик ва майда томирлардаги ўзгаришларнинг муҳимлигига урғу берилди. Эндотелий тузилишидаги ўзгаришнинг ўзи сереброденик касалликларнинг пайдо бўлиши ва ривожланишида марказий роль ўйнайди ва сўнгги йилларда кўплаб олимлар эндотелийни унинг ҳажми ва бажарадиган вазифасини ҳисобга олган ҳолда алоҳида орган сифатида кўриб чиқмоқдалар. Кўпгина ишлар периферик қон-томир етишмовчилигининг гематоэнцефалик тўсиқ тизимидаги шикастланишнинг ривожланиши билан

боғлиқлигига, кейинчалик эндотелиал ситоскелетдаги ўзгаришлар ва қон ўтказувчанлик тезлиги ва қон тузилишининг бузилиши мисолида мия қон айланишининг ўткир бузилишларига, вақт ўтиши билан мия тузилмасининг яхлитлигига секин таъсир кўрсатишига бағишланган. Молекуляр даражада иммун ҳужайралар ва улар билан боғлиқ омилларнинг таъсири, организмнинг қон томир тизими яхлитлигини бузиш жараёнига таъсири бўйича фаол илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ушбу олинган маълумотлар, БОС патомеханизмини тушуниш билан, мия сурункали бузилишининг шаклланиши ва ривожланишининг параллел ўзгаришлари билан оёқ қон томирлари шикастланишининг сабабларидан бири сифатида, қон томирлар яхлитлигини сақлаш учун терапевтик стратегияларни таъминлаши ва инсультнинг олдини олишнинг муҳим стратегик йўналиши бўлиши керак. Тадқиқот натижаларининг таҳлили, серброваскуляр касалликлар, ўткир инсульт ва бош мия тузилмаларининг секин шикастланиши учун баъзи хавф омилларининг аҳамияти, ишемик ҳодисаларнинг олдини олиш ва касаллик оқибатларини башорат қилиш имкониятини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Stephen K. Van Den Eeden, Kathleen B. Albers, Julie E. Davidson, Clete A. Kushida, Amethyst D. Leimpeter, Lorene M. Nelson, Rita Popat, Caroline M. Tanner, Kristen Bibeau, Charles P. Quesenberry Risk of Cardiovascular Disease Associated with a Restless Legs Syndrome Diagnosis in a Retrospective Cohort Study from Kaiser Permanente Northern California // *Sleep*, 2015, № 7 (38), p. 1009–1015
2. Hu X., De Silva T.M., Chen J., Faraci F.M. Cerebral Vascular Disease and Neurovascular Injury in Ischemic Stroke. // *Circulation research*, 2017. 120(3), 449–471.
3. Lamberti, N., López-Soto, P. J., Rodríguez-Borrego, M. A., Straudi, S., Basaglia, N., Zamboni, P., Manfredini, R., Manfredini, F. Restless Leg Syndrome in Peripheral Artery Disease: Prevalence among Patients with Claudication and Benefits from Low-Intensity Exercise. // *Journal of clinical medicine*, 2019. № 8(9), 1403.
4. Smoking and Heart Disease, Stroke, and Peripheral Artery Disease // <https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/heart-disease-stroke.html>
5. Ко С.Ю., Ким М.С., Ли С.М., Хонг Дж.М., Юн Дж.Х. Нарушение функции сосудистого эндотелия у пациентов с синдромом беспокойных ног: новый аспект сосудистой патофизиологии. *Дж. Нейрол. наук.* 2015 г.; 359: 207–210.
6. Gao X., Ba D.M., Bagai K., Liu G., Ma C., Walters A.S. Treating Restless Legs Syndrome Was Associated With Low Risk of Cardiovascular Disease: A Cohort Study With 3.4 Years of Follow-Up. // *Journal of the American Heart Association*, 2021. 10(4), e018674.
7. Dzhurabekova Aziza Takhirivna, & Shaymatov Rakhmonberdi Uktamovich. Diagnostics and treatment of chronic cerebral circulatory disorders against the background of diabetes mellitus. // *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2023. № 5(05), p. 42–48.
8. Jurabekova Aziza Takhirivna, Shmyrina Ksenia Vladimirovna, & Vyazikova Natalia Fedorovna. A comprehensive approach to the diagnosis of impaired walking in patients with dyscirculatory encephalopathy. // *World Bulletin of Public Health*, (2023). 19, 13-17.
9. Салминен А.В., Римпиля В., Поло О. Периферическая гипоксия при синдроме беспокойных ног (болезнь Виллиса-Экбома) Неврология. 2014 г.; 82 : 1856–1861. doi: 10.1212/WNL.0000000000000454
10. Ланца Г., Бахманн К.Г., Гораеб И., Ван Ю., Ферри Р., Паулюс В. Возбудимость центральной и периферической нервной системы при синдроме беспокойных ног. *Сон Мед.* 2017 год; 31 :49–60.
11. Бузунов Р.В., Царева Е.В. СИНДРОМ БЕСПОКОЙНЫХ НОГ // Учебное пособие для врачей, Москва 2011, 32 с.
12. Любимов А.В., Чефранова Ж.Ю. Актуальность синдрома беспокойных ног в повседневной практике невролога. // *Актуальные проблемы медицины*, 2012. 17 (4 (123)), с. 273-279.
13. Ковальчук М.О., Калинин А.Л. Синдром беспокойных ног: патогенез, диагностика, лечение. Обзор литературы. // *Нервно-мышечные болезни*, 2012. (3), с. 8-20.
14. Djurabekova A. T. Abdullayeva N. N., Shmyrina K.V., The effect of restless legs syndrome on cerebral ischemic events. *IJCNP*, Volume 2, Issue 4, 2024.

Иктибос учун: Жўрабекова А.Т., Исмати З.О. Безовта оёқлар синдромининг мия қон айланишининг сурункали бузилиши билан ўзаро боғлиқлигининг клиник-нейрофизиологик кўрсаткичлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 915–920. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19739827>